

***Cochlostoma (Auritus) fontqueri* (Haas, 1924) (Gastropoda: Architaenioglossa: Cochlostomatidae) en la Comunidad Valenciana**

JULIO TALAVÁN GÓMEZ & JULIO TALAVÁN SERNA

Valle de la Balletera 32, 6º 16ª, 46015 Valencia

Inicialmente, *Cochlostoma (Auritus) fontqueri* fue descrito por Haas (1924, p. 56) como una variedad de *Cochlostoma (Turritus) patulum* (Draparnaud, 1801), en base al material recogido en el Monte Caro, próximo a Tortosa (Tarragona), y previamente asignado a otras especies (Haas, 1929, p. 400). No obstante, Bech (1990) cita ya *Cochlostoma (Auritus) fontqueri* como una especie independiente, opinión que seguimos, dadas las diferencias conchiliológicas existentes entre las dos especies, y debido a que las áreas de distribución que presentan son disjuntas. Así, el área de distribución de *C. (T.) patulum* abarca el noroeste de Italia y el sureste de Francia, sin conexión conocida con la distribución de *C. (A.) fontqueri*, lo cual refuerza el carácter endémico y bien diferenciado de esta última especie.

Como consecuencia de una exploración malacológica llevada a cabo en mayo de 2001 en el norte de Castellón, se hallaron ejemplares de una especie del género *Cochlostoma* (Figura 1) que, por su gran similitud conchiliológica con *Cochlostoma (Auritus) fontqueri*, debe asignarse a esta misma especie. El motivo de la presente nota, por lo tanto, consiste en aportar la siguiente nueva cita:

- La Pobla de Benifassà: presa del embalse de Uldecona.

Figura 1. Un ejemplar de *Cochlostoma (Auritus) fontqueri* en su hábitat natural, en mayo de 2001.

Esta localidad es relativamente cercana a la localidad tipo de la especie: el Monte Caro (Baix Ebre), en Tarragona. No obstante, la nueva cita amplía el área de distribución meridional de la especie hasta la provincia de Castellón. Así, ni en Gasull (1975) ni en Gasull (1981) se mencionan datos acerca de *Cochlostoma (Auritus) fontqueri* en la Comunidad Valenciana. Tampoco en Martínez-Ortí (1999) se encuentran referencias obre esta especie,

de forma que el presente hallazgo constituye la primera cita de la especie en esta comunidad.

Los ejemplares, muy numerosos, se hallaban ocultos bajo piedras, junto a un talud calizo no lejos del cauce del río Cenia, formando extensas colonias adheridas a la cara inferior de las piedras, y entre el humus en descomposición. La exposición solar del lugar era alta y la vegetación, de tipo arbustivo, muy escasa.

No nos cabe duda que futuras exploraciones aportarán nuevos hallazgos para esta especie en regiones adyacentes.

BIBLIOGRAFÍA

BECH, M. (1990). Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i

d'aigua dolça. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 12: 1-229.

GASULL, L. (1975). Fauna malacològica terrestre del sudeste ibèric. *Bol. Soc. Hist. Nat. Balears*, 18: 23-93.

GASULL, L. (1981). Fauna malacològica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Bol. Soc. Hist. Nat. Balears*, 25: 53-101.

HAAS, F. (1924). Contribució a la malacofauna de la conca inferior de l'Ebre. *Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.*, 24 (2^a sèr.): 48-63.

HAAS, F. (1929). *Fauna malacològica terrestre y de agua dulce de Cataluña*. *Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13: 1-491.

MARTÍNEZ-ORTÍ, A. (1999). *Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana*. Tesis doctoral, Universitat de València.

